

நாலடியாரில் அறம்சார் இயற்கைச் சூழலியல்

Ethical Natural Ecology in Naladiyar

பா. தினேஷ்குமார், தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: CRE/TAM22PNOV580/2022, நல்லமுத்துக் கவுண்டர் மகாலிங்கம் கல்லூரி, பொள்ளாச்சி, பாரதியார் பல்கலைக்கழகம், கோவை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

B. Dineshkumar, Ph.D Scholar of Tamil, Reg. No.: CRE/TAM22PNOV580/2022, Nallamuthu Gounder Mahalingam College, Pollachi, Bharathiar University, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-1970-7830>

முனைவர் பே. மஹேஸ்வரி, இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, நல்லமுத்துக் கவுண்டர் மகாலிங்கம் கல்லூரி, பொள்ளாச்சி, பாரதியார் பல்கலைக்கழகம், கோவை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. P. Maheswari, Head & Associate Professor of Tamil, Nallamuthu Gounder Mahalingam College, Pollachi, Bharathiar University, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-1032-4971>

DOI: 10.5281/zenodo.10122351

Abstract

“Naladiyar” is one of the eighteen books (Pathinenkeelkanaku) that is considered didactic literature in Tamil Literature. The Jain monks composed it in the seventh century. In addition, it advises people to lead a moral life. “Naladiyar” is full of virtues and they also convey various messages related to the natural environment of the people around them, such as plants, animals, birds, and natural systems, along with the lifestyle, culture, customs, materials used, by the people of that time. The Jain sages who composed “Naladiyar” mentioned various types of morals in their books, but they did not fail to explain the living conditions of the people of that time as parables and references, such as about the flora and fauna such as animals, birds, and humans and grass, plants, vines, trees, and parts of the geography of the Tamil five lands, There are also many messages in “Naladiyar” about mountains, seas, rains and celestial bodies such as the moon, the sun, and related environments. This article presents various types of natural environments found in the forest as depicted in “Naladiyar”.

Keywords: Naladiyar, Ethics, Nature, Ecology.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்றாகத் திகழ்கின்ற நாலடியார், கி.பி ஏழாம் நூற்றாண்டில் சமண முனிவர்களால் இயற்றப்பட்டதாகும். முழுவதும் அறக்கருத்துக்கள் நிரம்பியுள்ள நாலடியாரில், மக்களுக்கு அறிவுரை கூறுவதுடன், கூடவே அக்கால மக்களின் வாழ்வியல், பண்பாடு, பழக்கவழக்கங்கள், பயன்படுத்திய பொருட்கள், ஆகியவற்றுடன் மக்களைச் சுற்றியுள்ள தாவரங்கள், விலங்குகள், பறவைகள், இயற்கை அமைப்புகள், ஆகிய சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த பல்வேறு செய்திகளை தங்களது செய்யுட்களில் கூறியுள்ளனர். இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளனவற்றுள், உழவு, வனம், விலங்கு, மரம், புல், மழை, நதி, கடல், நிலா, சூரியன்,

போன்ற பல்வேறுவகைப்பட்ட இயற்கை சார் சூழலினை நாலடியாரின் துணைக்கொண்டு காண்பதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

குறிப்புச் சொற்கள்: நாலடியார், அறம், இயற்கை, சூழலியல்.

முன்னுரை

கி.பி ஆறாம் நூற்றாண்டு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் களப்பிரர்கள். அறச்செயல்கள் குறைந்திருந்த காரணத்தினால், பண்பாடு, ஒழுக்கம், போன்றவற்றை மேம்படுத்தும் நேக்கில் சமணர்கள் நூல்களை இயற்றினர். அந்தவகையில் நாலடியாரை இயற்றிய சமண முனிவர்கள் பல்வேறு வகைப்பட்ட அறக்கோட்பாடுகளைத் தங்கள் நூலிடத்தே கூறியிருப்பினும் அவற்றின் இடையே உவமைகளாகவும், குறிப்புகளாகவும், அக்கால மக்களின் வாழ்வியல் சூழல்களை எடுத்துக்கூறுவதில் தவறவில்லை, அந்தவகையில் விலங்கியலின் பகுதிகளான விலங்குகள், பறவைகள், மற்றும் மனிதர்களைப் பற்றியும் தாவரவியல் பகுதிகளான புல், செடி, கொடி, மரம் ஆகியவற்றைப் பற்றியும், புவியியலின் பகுதிகளான நிலம், மலை, கடல், மழை ஆகியவைகளைப் பற்றியும், வானியலின் பகுதிகளான நிலவு, சூரியன், சார்ந்த சூழலமைவுகள் குறித்தும் நாலடியாரில் பல செய்திகள் உள்ளன, இத்தகல்களை நாலடியாரின் வழிக் காண்போம்.

சூழலியல்

சூழலியல் என்பது இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றி அறிவதாகும். சூழலியல் என்பது சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த அறிவியல் எனப்படுகிறது. ஹென்ஸ் ரெய்ட்டர் என்பவர் 1868 இல் 'சூழலியல்' என்ற சொல்லை முதன்முதலில் அறிமுகப்படுத்தினார்.

'Ecology' என்ற சொல் கிரேக்க சொல்லிலிருந்து தோன்றியதாகும். Oikos என்பது என்பதற்கு கிரேக்கத்தில் வாழிடம் அல்லது வீடு என்று பொருள். 'Logy' என்பதற்கு இயல் என்று பொருள். இவ்விரண்டு சொற்களும் கூடி 'Ecology' என்ற சொல் உருவாகியுள்ளது (திணைக்கோட்பாடுகள், பக். 11)

இந்த வகையில் நாலடியாரில் அமைந்துள்ள சூழலியல் பற்றிய தகவல்களை ஆய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

நாலடியாரில் விலங்கியல் சார்ந்த சூழலமைவுகள்

உலகில் உள்ள உயிரினங்களின் தன்மைகளையும், அவற்றின் வகைகளையும் உயிர்களின் செயல்பாடுகளையும், விளக்கும் அறிவியலின் ஒரு பிரிவாக விலங்கியல் உள்ளது.

இதன் அங்கங்களான விலங்கு, மற்றும் பறவை சார்ந்த சூழலை நாலடியாரின் வழிக் காணலாம்.

விலங்குகள்

மக்கள் தங்களது உணவுத்தேவைக்காக வேளாண்மையைச் சார்ந்திருந்தனர், அவ்வேளாண்மையில் நிலத்தைப் பண்படுத்தி உழுவதற்காக எருமைமாடுகளைப் பயன்படுத்திய செய்தியினை,

துகள்தீர் பெருஞ்செல்வம் தோன்றியக்கால் தொட்டுப்

பகடு நடந்தகூழ் பல்லாரோ டுண்க:

அகடுற யார்மாட்டும் நில்லாது செல்வம்

சகடக்கால் போல வரும். (நாலடியார், பா. 2)

என்ற பாடல் அடிகளால் அறியலாம். இப்பாடலில் செல்வத்தின் நிலையாமையைக் கூறுகின்ற அதே வேளையில் எருமைக்கடாக்கள் உழைத்ததனால் உண்டாகிய சோற்றினை ஏழைகள் பலரோடு கூடி உண்பர் என்று உழவிற்கு எருதினைப் பயன்படுத்திய சூழலினைக் காணலாம். இதைப்போன்று நற்றிணையில் உழவர் என்போர் மலைபோன்று குவித்துவைக்கப்பட்ட நெற்கூறுகளையும், உழவுத்தொழிலுக்குத் தேவையான எருமை மாடுகளையும் கொண்டிருப்பார் என்ற செய்தியினை,

மலை கண்டன்ன நிலை புணர் நிவப்பின்

பெரு நெற் பல்கூட்டு எருமை உழவ. (நற்றிணை, பா. 60:1-2)

என்ற பாடல் வரிகள் மூலம் அறியலாம். மேற்காணும் பாடல்களில் சங்ககால மற்றும் சங்கம் மருவியகால மக்கள் உழவுத்தொழிலுக்கு இயற்கையோடு இயற்கையாக இணைந்து எருமைமாடுகளைப் பயன்படுத்தி உழுதனர், ஆனால் தற்பொழுது வளர்ந்துவருகின்ற அறிவியல் வளர்ச்சியின் காரணமாக நிலத்தினை உழுவதற்கு இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதால் எருமைமாடுகள் அழிவின் விளிம்புநிலைக்குச் சென்று விட்டன. வீடுகளில், தோட்டங்களில் பசுக்களை வளர்க்க ஆசைப்படுகின்ற மக்கள் காளை மாடுகளை வளர்க்க ஆசைப்படுவதில்லை. காளைமாடுகளின் பயன் குறைவு என்பதால் அவைகளை இறைச்சிக்காக வெளிமாநிலங்களுக்கு கொண்டு செல்கின்ற அவலநிலையினைக் காணமுடிகின்றது. சல்லிக்கட்டு மற்றும் மாட்டுவண்டிப்பந்தயம் என்பவைகள் இருப்பதனாலேயே தற்பொழுது சில காளைமாடுகள் வாழ்ந்து வருகின்றன, இல்லையெனில் இவைகள் எப்பொழுதோ அழிந்திருக்கும். இதைப்போன்று புலியினது இயல்பினை கீழ்க்கண்ட பாடலின்வழி,

உறுபுலி ஊனிரை யின்றி ஒருநாள்

சிறுதேரை பற்றியுந் தின்னும் - அறிவினால்

கற்றொழில் என்று கருதற்க கையினால்

மேற்றொழிலும் ஆங்கே மிகும். (நாலடியார், பா. 193)

காட்டில் வாழ்கின்ற பெரிய வேட்டையாடும் விலங்கான புலியானது தனது உருவத்திற்குத் தகுந்தாற் போன்ற மாமிசமாகிய உணவினை உண்ணும், எனினும் உணவுகிடைக்கப்பெறாமல் பசியால் வருந்தும்பொழுது தவளையை பிடித்து உண்ணுகின்ற சூழலினை மேற்கண்ட பாடலின் மூலம் காணமுடிகின்றது. புலியானது வேட்டையாடுகின்ற இச்செய்தியினை ஐங்குறுநூற்றில், கொல்லுதலில் வல்ல குறுகிய முன்னங்கால்களை உடைய பெரிய ஆண்புலியானது, புதர்கள் நிறைந்த காட்டில், யானை ஈன்ற குட்டியைப் பற்றித் தின்னக் காத்திருக்கும்,

குறுங்கை இரும் புலிக் கோள் வல் ஏற்றை

நெடும் புதல் காணத்து மடப்பிடி ஈன்ற

நடுங்கு நடைக் குழவி கொளீஇய, பலவின். (ஐங்குறுநூறு, பா. 216:1-3)

என்ற பாடல் வரிகள் மூலம் அறியலாம். வனத்தில் விலங்கானது வேட்டையாடுகின்ற சூழலினைப் பின்வரும் பாடலில்,

ஈனமாய் இல்லிருந் தின்றி விளியினும்

மானந் தலைவருவ செய்பவோ? யானை

வரிமுகம் புண்படுக்கும் வள்ளுகிர் நோண்டாள்

அரிமா மதுகை யவர். (நாலடியார், பா. 198)

என்ற மேற்காணும் பாடலின் மூலம் பெரிய வலிமைமிகுந்த யானையினது புள்ளியுள்ள முகத்தினைப் புண்படச்செய்யும்படியான கூர்மையான நகங்களையும், வலிமையுள்ள பாதங்களையும் கொண்டு யானையை கொண்டு தின்னுவதாகச் சிங்கமானது காட்டில் வாழ்ந்து வருகின்ற செய்தியினை அறியலாம். இவ்வாறாக பண்டைய காலத்தமிழகத்தின் காடுகள் யானை, புலி, சிங்கம், மான் முதலிய பல வனஉயிரினங்களின் வாழிடங்களாக இருந்தன. தற்பொழுது மனிதன் நிலத்தின்மீது கொண்ட ஆசையின் காரணமாக காடுகளையும், மரங்களையும் அழித்து அங்கு வாழ ஆரம்பித்தான்.

திருமாவளவனும் சோழ மண்டலத்தில் காடாக உள்ள இடங்களை அழித்துப் பண்டு

போலக் குடிமக்கள் தங்கும் பகுதிகளாக்கினான் என்பதை,

காடுகொண்டு நாடு ஆக்கி

குணம் தொட்டு வளம் பெருக்கி

பிறங்கு நிலை மாடத்து உறந்தை போக்கி. (பட்டினப்பாலை, பா. 283)

என்று திருமாவளவன் காடுகளை அழித்து நாடாக்கியதை (தி. பரிமளா, ப. 45)

தனது ஆய்வுக்கட்டுரையில் கூறுகிறார். இவ்வாறு காடும் காடுசார்ந்த பகுதியுமாக விளங்கிய முல்லை நிலங்களில் பல இன்று பெரிய கட்டிடங்களாக மாறிவிட்டன. அக்காட்டுப்பகுதியைச் சார்ந்து வாழ்ந்துவந்த வன விலங்குகளின் வாழிடங்கள் அழிக்கப்பட்டதனால் அங்கு வாழும் உயிரினங்களும் அழிய ஆரம்பித்தன இதனால் பல்லுயிர்ச்சூழல் பாதிப்படைந்தது, வலசைபோதல் மேற்கொள்ளும் யானைகளின் பாதைகள் விலை (விளை) நிலங்களாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டதனால், அங்குள்ள மின்சார வேலிகளில் சிக்கி பல யானைகள் உயிரிழக்கின்ற நிகழ்வுகளைக் காணமுடிகின்றது. வனங்களில் சென்று நகரங்கள் அமைப்பதனால் வன விலங்குகளுக்கும், நமக்குமான இடைவெளிகள் குறைந்து விலங்குகள் ஊருக்குள் ஊடுருவுகின்ற சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இப்படிப்பட்ட பல இன்னல்களைப் போக்க மக்கள் மறுபடியும் வனங்களை அழிக்காமல் இருப்பது அவசியமாகும். வனங்களை அளிக்காமல் பாதுகாப்பதனாலேயே அங்குவாழும் வனவிலங்குகளும் பாதுகாக்கப்பட்டு உணவுச்சங்கிலியும் சமநிலையாகும். இவ்வாறு வனங்களை அழிக்காமல் நாம் பாதுகாக்கும் பொழுது அவ்வனமே மக்களுக்கு நல்ல அரணாகத் திகழும் என்பதனை,

மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற்

காடும் உடைய தரண். (குறள், 742)

என்ற குறளில் வள்ளுவர் நாட்டிற்கு அரணாக நாட்டைச்சுற்றித் தெளிந்த நீரும், நிலமும், மலையும், அழகிய நிழல் உடைய காடும் அரணாக அமையுமென்று கூறுகின்றார். இங்கு இயற்கையை நாம் பாதுகாக்கும் பொழுதுதான் இயற்கையும் நம்மைப் பாதுகாக்கும் என்பதனை அறிய முடிகின்றது.

வனத்தையும், மரங்களையும் பாதுகாப்பதற்காக உருவான சிப்கோ என்ற இயக்கம் உத்திரப்பிரதேசத்தில் மரம் வெட்டுவதை தடுத்தது. மார்ச் 1974, ல் பெண்கள் மரத்தைக் கட்டிப்பிடித்து பிரச்சாரம் செய்தபோதுதான் இந்த இயக்கம் பிரபலமானது. அரசு பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதற்காக விசாரணைக்குழு அமைத்தது. இந்த இயக்கம் இமாலயப் பிரதேசத்திலும் மரம்வெட்டுதலை வெகுவாகக் குறைத்தது (க.பிருந்தாதேவி, பக். 93)

என்று க. பிருந்தாதேவி அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்.

பறவைகள்

பறவைகளானவை உடல் வெப்பநிலையைச் சமன்செய்யும் பொருட்டு ஓர் இடம்விட்டு வேறொரு இடத்திற்கு வலசைபோதலை மேற்கொள்கின்றன, இத்தன்மையுடைய பறவைகளை கூண்டில் அடைத்து வைப்பது அவற்றிற்குத் துன்பம்தரும் என்பதனை பின்வரும் பாடலில்,

இரும்பாக்குங் காலராய் ஏதிலார்க் காளாய்க்

கரும்பார் கழனியுட் சேர்வர் - சுரும்பார்க்கும்

காட்டுலாய் வாழுஞ் சிவலும் குறும்பூழும்

கூட்டுளாய்க் கொண்டுவைப் பார். (நாலடியார், பா. 122)

என்னும் மேற்காணும் பாடலின் மூலம் வண்டுகள் ஒலியெழுப்பும் அடர்ந்த காட்டில் வாழ்கின்ற கவுதாரி, காடை முதலிய பறவைகளைக் கூண்டுகளில் அடைத்து வைக்கக்கூடாது என்றும், அப்படி அடைத்து வைப்பவர் கால்களில் இரும்பு விலங்கானது பூட்டப்படும் என்ற சூழலினையும் அறியலாம். இப்பாடலில் பறவைகளைக் கூண்டுகளில் அடைத்துவைக்கக் கூடாது என்று கூறுகின்றவிடத்து பறவைகளுக்குக் கொடுக்க வேண்டிய சுதந்திரம் பற்றித் தெரிகின்றது. வனங்களைப் பெரிதாக்குவதில் பறவைகள் முக்கிய பங்கு வகுக்கின்றன. ஓரிடத்தில் பறவையால் உண்ணப்பட்ட பழங்களின் விதையானது நீண்ட தூரம் சென்று விழுந்து மரமாகின்றது. பறவைகளை மனிதனின் சுயநலத்திற்காகக் கூண்டுகளில் அடைக்கும் பொழுது வனப்பரவல் பாதிக்கப்படுகிறது, மற்றும் பறவைகள் வெப்பஇரத்தப் பிராணிகளாக இருப்பதனால் தட்பவெப்ப மாற்றத்தினால் நிலவும் குளிர்காலச்சூழலைத் தாங்க முடியாமல் இறக்கும் சூழல் ஏற்படும். இணை பிரியாமல் வாழ்கின்ற அன்றில் பறவையினது இயல்பினைப் பின்வரும் பாடலில்,

பொத்தநூற் கல்லும் புனர்பிரியா அன்றிலும்போல்

நித்தலும் தம்மைப் பிரியலாம் என்றுரைத்த

பொற்றொடியும் போர்த்தகர்க்கோ டாயினாள் நன்னெஞ்சே

நிற்றியோ போதியோ நீ. (நாலடியார், பா. 376)

நூலில் துளைத்துக் கட்டப்பட்ட மணிகளானது பிரியாதிருப்பதுபோல, தம் இணையோடு கூடியிருக்கும் அன்றில் பறவைகளானது என்றும் பிரியாத இயல்புடையன. இச்செய்தியினைக் குறுந்தொகையில், நெருப்பைப்போன்ற சிவந்த தலையையுடைய ஆண் அன்றில் பறவையானது, இறால் மீனைப்போன்ற வளைந்த அலகினையுடைய தன் பெண் அன்றிலுடன் தடாமரத்தின் உயர்ந்த கிளையில் உள்ள கூட்டில் இணைபிரியாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் என்ற செய்தியினை,

நெருப்பின் அன்ன செந்தலை அன்றில்

இரலின் அன்ன கொடுவாய்ப் பெடையொடு

தடவின் ஓங்குசினைக் காட்சியில், பிரிந்தோர் (குறுந்தொகை, பா. 160:1-3)

என்ற பாடல் அடிகளின் மூலம் அறியலாம்.

நாலடியாரில் தாவரவியல் சார்ந்த சூழல் அமைவுகள்

அறிவியலின் ஒரு பிரிவாக உள்ள தாவரவியல் துறையின் அங்கங்களான மரம், செடி, கொடி, புல் ஆகியவைகள் மூலமாக மனிதன் மற்றும் விலங்குகள் உயிர் வாழ்வதற்குத் தேவையான உணவு மற்றும் தூய காற்றானது கிடைக்கிறது,

புல்லும் மரனும் ஓர் அறிவினவே

பிறவும் உலவே அக்கிளைப் பிறப்பே (தொல், பொருள்., 572)

தொல்காப்பியர் புல்லையும், மரத்தையும் ஓர் அறிவுடைய உயிராகவே போற்றியுள்ளார். இத்தாவரங்கள் சார்ந்த இயற்கைச் சூழலினை நாலடியார் மூலம் காண்போம்.

மரங்கள்

வாழும் காலம் முழுவதும் பெரிதாக வளர்ந்துகொண்டே இருக்கும் தன்மையுடையதான மரத்தினது துவக்கம் சிறு விதையாக இருப்பதனை,

உறக்கும் துணையதோர் ஆலம்வித் தீண்டி

இரப்ப நிழற்பயந் தாஅங் - கறப்பயனும்

தான்சிறி தாயினும் தக்கார்கைப் பட்டக்கால்

வான்சிறிதாப் போர்த்து விடும். (நாலடியார், பா. 38)

கிள்ளி எடுக்கும் அளவுடையதான சிறிய ஆலமரத்தின் விதையானது முளைத்து, கிளைகள் மிகவும் நெருங்கி வளர்ந்து அதன் நிழல்கள் அனைவருக்கும் பயன்படுகின்ற தன்மையினதாகும் என்ற செய்தியினை, மேற்காணும் பாடலின் மூலம் அறியலாம். மேலும் இவ்வாலமரமானது ஒலிக்கின்ற தன்மையுடைய பறவைகளுக்கும், தெய்வத்திற்கும், நாள்தோறும் இவ்விடம் வரும் இரப்போர்க்கும் பாதுகாப்பளிக்கின்ற செய்தியினை,

கடவுள் ஆலத்துத் தடவுச்சினைப் பல்பழம்

நெருநல் உண்டனம் என்னாது, பின்னும்

செலவ ஆனாவே, கலி கொள் புள்ளினம் (புறநானூறு, பா. 199)

என்ற புறநானூற்றுப் பாடல் வரிகள் மூலம் காணலாம்.

பனை, பாக்கு, தென்னை, முதலிவற்றை நாம் மரமென கூறினும் தொல்காப்பியரின் கூற்றுப்படி பிறவும் உலவே அக்கிளைப் பிறப்பே என்பதால் புறக்காழான என்பது தெங்கு, பனை, கமுகு (பாக்கு) முதலியன புல் இனத்தைச் சாரும் என குறிப்பிட்டுள்ளார். (முனைவர் மா. சங்கரேஸ்வரி, பக். 41)

பாக்கு, தென்னை, மற்றும் பனை போன்ற மரங்களின் தன்மையினையும் பின்வரும் பாடலில் காணலாம்.

கடையாயார் நட்பிற் கமுகனையார்: ஏனை

இடையாயர் தெங்கி னனையார்: தலையாயார்

எண்ணரும் பெண்ணைபோன் றிட்டஞான் றிட்டதே,

தொன்மை யுடையார் தொடர்பு. (நாலடியார், பா. 216)

என்ற பாடலின் மூலம் மக்களின் தன்மைகளும், மரங்களின் தன்மைகளும் ஒப்பிடப்படுகிறது. அதாவது கீழ்த்தனமானவர்கள் குறைந்த பயனுடைய பாக்கு மரத்தைப் போன்றவர்கள்

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

என்றும், நடுத்தரமானவர்கள் அதிகப்பயனுடைய தென்னை மரத்தினைப் போன்றவர்கள் என்றும், முதற்ரமானவர்கள் இவற்றைவிட மிகுந்த பயனுடைய பனைமரத்தைப் போன்றவர்கள் என்றும் கூறுவதில் இருந்து மக்கள் தங்களை சுற்றியுள்ள மரங்களையும் அவற்றின் பயன்களையும் அறிந்துள்ளனர் என்பதை அறியலாம்.

புல்

மழைக்காலங்களில் நிலத்திற்கு மிகுந்த பசுமையைக் கொடுக்க வல்ல புற்களின் சூழலினைப் பின்வரும் பாடலில்,

புல்நுனிமேல் நீர்போல் நிலையாமை என்றெண்ணி

இனிமையே செய்க அறவினை: - இன்னினியே

நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான்தன் கேள் அலறச்

சென்றான் எனப்படுத லால். (நாலடியார், பா. 29)

என்ற பாடலின் மூலம் நிலையாமை யினைக் கூறுகின்றவிடத்து அதனை உவமைப்படுத்த வந்த ஆசிரியர் மழைக்காலத்தில் புல்லின் நுனி மேல் காணப்படுகின்ற நீர்த் துளியினைக் குறிப்பிடுகிறார், இதன் மூலம் பசுமை நிறைந்த இயற்கைச் சூழல் அறியப்படுகிறது.

பூக்கள்

ஒரு தாவரத்தின் மரபுகளை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்துகின்ற மிக முக்கிய பண்பு கொண்ட, வர்ணங்கள் நிறைந்த பூக்களின் தன்மைகளை காணலாம். அரசர் புலவருக்கு ஒன்றும் கொடுக்காத நிலையினை கூற வருகின்ற பொழுது உவமையாக அரசனது நாட்டுச் சூழலை பின்வருமாறு வர்ணிக்கின்றனர்,

கல்லோங் குயர்வரைமேற் காந்தல் மலராக்கால்

செல்லாவாம் செம்பொறி வண்டினம்: - கொல்லைக்

கலாஅற் கிளிகடியுங் கானக நாட!

இலாஅஅர்க் கில்லை தமர். (நாலடியார், பா. 283)

என்ற பாடலின் மூலமாக கொல்லைப் புறத்திற்கு வரும் கிளிகளை கல்கொண்டு ஓட்டுகின்ற காடுசிறந்த மலைநாட்டரசனே சொல்வதைக் கேட்பாயாக, கற்கள் வளர்ந்த உயரமான மலையிலே அழகிய காந்தற்பூக்களானது பூக்காமல் இருக்குமேயானால் அப்பூக்களைச் சார்ந்திருக்கும் சிவந்த புள்ளிகளையுடைய வண்டினங்கள் அங்கு போகமாட்டாது என்று விளக்கியுள்ளனர். உயர்ந்த மலைகளிலே காந்தள் மலரானது பூக்கும் தன்மையுடையது என்கின்ற செய்தியினை,

ஓங்கு வரை மருங்கின் நுண்தாது உறைக்கும்

காந்தள் அம் நுடுப்பின் கவிகுலை அன்ன,

செறிதொடி முன்கை கூப்பி செல்வேள்

வெறியஆடு மகளிரோடு செரியத் தாஅய். (பட்டினப்பாலை, பா. 151 - 155)

உயர்ந்த மலைப்பகுதியில் வளர்ந்து மெல்லிய தேன் துளிக்கும் செங்காந்தளின் குலைகளைப் போன்ற தொடி அணிந்த நம் கைகளை கூப்பி பெண்கள் தெய்வங்களை வணங்குவர் என்ற செய்தியினை மேற்கண்ட பாடல் வரிகளால் அறியலாம்.

நாலடியாரில் புவியியல் சார்ந்த சூழலமைவுகள்

அறிவியல் துறையின் ஒரு பிரிவாக உள்ள புவியியலின் அங்கங்களான கடல், மலை, மழை ஆறு ஆகியவைகள் சார்ந்த சூழல்களை நாலடியார் எழுதப்பட்ட களப்பிரர் காலத்தைச் சார்ந்த மக்கள் எவ்வாறு அறிந்திருந்தனர் என்பதனை நாலடியாரின் வழிக் காண்போம்.

கடல்

புவியின் மேற்பரப்பில் அதிகப்படியான அளவு கடல் நீரே 71சதவீதம் உள்ளது, இந்த கடலினது சூழலினைப் பின்வரும் பாடலில் காண்போம்.

நேரல்லார் நீர்ல்ல சொல்லியக்கால் மற்றது

தாரித் திருத்தல் தகுதிமற் - றோரும்

புகழ்மையாக் கொள்ளாது பொங்குநீர் ஞானம்

சமழ்மையாக் கொண்டு விடும். (நாலடியார், பா. 72)

பொறையுடமையைக் கூறுகின்ற மேற்கண்ட பாடலில் பொறுமையில்லாததோர் அலைகள் மேலே உயர எழும்புகின்ற கடல்நீர் சூழ்ந்த பூமியில் புகழ்த்தகாதவர் எனக் கூறப்படுகிறது, இங்கு நிலப்பரப்பினை நீரானது சூழ்ந்துள்ள சூழலினை மேற்கண்ட பாடல்மூலம் அறியலாம்.

மழையில்லாது போகின் கடல் சூழ்ந்த இவ்வுலகத்தில் பசியானது உயிர்களை வாட்டும் என்ற செய்தியினை அறியலாம். இவ்வாறு இப்புவியின் நிலப்பரப்பினைக் கடல்நீரானது சூழ்ந்துள்ள சூழலினை நீதிஇலக்கியகால மக்கள் அறிந்திருந்தனர். இக்கருத்தினை இத்தாலியில் 1564ல் பிறந்த கலிலியோ கலிலி தனது தொலைநோக்கியைப் பயன்படுத்தி இவ்வுலகமானது தட்டையானது அன்று உருண்டையானது என்றும், புவியின் நிலப்பரப்பினை நீர் சூழ்ந்துள்ளது என்றும், சூரியனை மையமாகக் கொண்டு பூவிமுதலிய கோள்கள் சூரியனைச் சுற்றி வருகின்றன என்றும் பல்வேறு வகைப்பட்ட அறிவியல் உண்மைகளை 16ஆம் நூற்றாண்டளவில் வெளிக்கொணர்ந்து அறிவியல் முறைப்படி உறுதிசெய்தார் என்பது இங்கு நினைவு கூறத்தக்கது. மேலும் கடலினது சிறப்பினைக் கீழ்க்காணும் பாடலில் கூறுகின்றபொழுது,

இனநன்மை இன்சொல்லுன் நீதல்மற் றேனை

மனநன்மை என்றிவை யெல்லாம் - கனமணி

முத்தோ டிமைக்கு முழங்குவரித் தண்சேர்ப்ப!

இற்பிறந்தார் கண்ணே யுள. (நாலடியார், பா. 146)

நற்குடிப்பிறந்தவர்களின் தன்மையினைக் கூறவருகின்ற பொழுது சிறப்புடைய இரத்தினங்கள் முத்துக்களோடு சேர்ந்து ஒளிர்கின்ற, ஒலிக்கும் அலையோசையை உடைய குளிர்ச்சியான கடற்கரையை உடைய அரசனே!, என்பதிலிருந்து கடலின் வளம் சார்ந்த சூழலை மேற்கண்ட பாடலின் வாயிலாக அறியலாம். களப்பிரர் காலக்கடலினது வளத்தினைக் கூறும்பொழுது கடலினது குளிர்ந்த தன்மையைக் குறிக்கின்றனர். ஆனால் தற்பொழுது அதிகரித்து வரும் புவிவெப்பமயமாதலின் காரணமாக ஆர்டிக் மற்றும் அண்டார்டிக் பகுதிகளில் உள்ள பனிக்கட்டிகளானது உருகுகின்றன, மற்றும் கடலானது மேலும் வெப்பமடைந்து வருகின்றது. இத்தகு பெரிய கடலினது தன்மையினை மேலும் பின்வரும் பாடலில்,

முயங்காக்காற் பாயும் பசலைமற் றாடி

உயங்காக்கால் உப்பின்றாம் காமம்:- வயங்கோதம்

நில்லாத் திரையலைக்கும் நீர்கழித் தன்சேர்ப்ப!

புல்லாப் புலப்பதோர் ஆறு. (நாலடியார், பா. 391)

சிறப்பாக விளங்குகின்ற கடலில், என்றும் நில்லாது அலைகளால் மோதும் படியான கடற்கரையிலே நீண்ட உப்பங்கழிகளின் குளிர்ச்சி விளங்கும் நாட்டை உடைய அரசனே என்று கூறுமிடத்தில் அம்மக்கள் கடல் அலைநீரினைப் பயன்படுத்தி உப்பு விளைவித்த செய்தியிலிருந்து கடல் சார் சூழலினை மேற்கண்ட பாடல் மூலம் அறியலாம்.

மலை

குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என்ற ஐவகை பட்ட நிலப்பரப்பிலே சிறப்பானதாகவும் குறிஞ்சி நிலமக்களின் வாழ்விடமாகவும், மனிதப் பரிணாமத்திற்கு துவக்க இடமாகவும் உள்ள மலைகளின் இயற்கை சார்ந்த சூழலினை பின்வரும் பாடலில் காணலாம்.

கோதை யருவி குளிர்வரை நன்னாட

பேதையோ டியாதும் உரையற்க - பேதை

ஊரைப்பிற் சிதைத்துரைக்கும் ஒல்லும் வகையான்

வழுக்கிக் கழிதலே நன்று. (நாலடியார், பா. 71)

என்ற பாடலின்மூலம் மலைமீது தோன்றுகின்ற அருவிநீரானது ஓடிவரும் காட்சியானது மலைக்கு மாலை அணிவிப்பது போன்றுள்ளது, அருவி நீரினது தன்மையால் குளிர்ச்சி அடையும்படியான மலைகளையுடைய நல்ல நாட்டின் அரசனே, புத்தியில்லாதவனோடு எதையும் பேசாதே பேதையானவன் பேசினால் மாறுபட்டு கூறுவானாவான் என்ற கருத்தினையும், மலைசார் சூழலையும் அறியலாம். இவ்வாறாக, இயற்கையைப் பேண வேண்டிய பொறுப்புடையவர்கள் மன்னர்கள் என்பதை தெள்ளத் தெளிவாக எடுத்துரைத்துள்ளனர் நாலடியார் பாடிய புலவர்கள் (மு. சங்கர் முனிசாமி, பக். 64) என மு.சங்கர் முனிசாமி தமது கட்டுரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நதி

மழை நீரினை நிலவழியாக மக்களிடமும், கடலிடமும் கொண்டு சேர்த்து அதிகப்படியான வளங்களைத் தருவதாக நதியானது விளங்குகிறது இந்நதியானது மக்களுக்கு உதவும் சூழலினை பின்வரும் பாடலில் காணலாம்,

உருபுனல் தந்துல கூட்டி அறுமிடத்தும்

கல்லூர் றுழியூறும் ஆறேபோல்; செல்வம்

பலர்க்காற்றுக் கெட்டுளர்ந்தக் கண்ணும் சிலர்க்காற்றிச்

செய்வர் செயற்பா லவை. (நாலடியார், பா. 185)

மழைவளம் மிகுந்த காலத்தில் மிகுந்த நீரைக்கொடுத்து உலகத்தாரை உண்ணச்செய்கின்ற நதியானது, நீர் இல்லாத காலத்திலும் கல்கொண்டு நதியில் தோண்டப்பட்ட குழியிலே ஊற்று நீர் வெளிப்பட்டு மக்களது தாகத்தைப் போக்கிடும் தன்மையுள்ளதாக உள்ளது. இந்நதியைப் போல் உள்ளபோது தஞ்செல்வத்தைப் பலருக்கு கொடுத்தும், அச்செல்வம் கேட்டழிந்த போது சிலருக்காவது கொடுத்து உதவும் வகைகளை பெரியோர் செய்வார்கள் என்ற கருத்தினை மேற்காணும் பாடலின் வழி அறியலாம். இவ்வாறு நீர் இல்லாத காலம் பற்றிய செய்தியினைக், குன்றுகள் பொலிவழிந்து தோன்ற அருவிகள் நீர்வற்றியுலர்ந்த வற்கடகாலத்தும் என்றும் நீர் இல்லாத வறண்ட காலங்கள் இருந்தன என்பதனை (முனைவர் அ. அமல அருள் அரசி. பக். 52) குறிப்பிடுகிறார். மேலும், நதி சூழ்ந்த இயற்கையினைப் பின்வரும் பாடலில்,

இற்பிறப் பெண்ணின் இடைதிரியா ரென்பதோர்

நற்புடை கொண்டமை யல்லது; - பொற்கேழ்

புனலொழுகப் புள்ளிரியும் பூங்குன்ற நாட!

மனமறியப் பட்டதொன் றன்று, (நாலடியார், பா. 212)

பிரகாசமான சூரியவெளிச்சத்தைப் பிரதிபலிக்கும் நதியினது மேற்பரப்பானது பொன்னிறமாகக் காட்சியளிக்கிறது, இப்படி பொன்னிறமுள்ள நீரானது பெருகப் பறவைகள் ஓடுகின்ற அழகான மலைசூழ்ந்த நாடுடையவனே என்று மேற்கண்ட இப்பாடலானது மக்கள் வாழ்கின்ற நாட்டைச் சூழ்ந்துள்ள இயற்கைசார் சூழலினைப் படம் பிடித்துக் காட்டுகிறது.

நாலடியாரில் வானவியல் சார்ந்த சூழலமைவுகள்

அறிவியல் துறையின் ஒரு பிரிவாக உள்ள வானவியலின் அங்கங்களான சூரியன், நிலா, பூமி, நட்சத்திரம் போன்றவைகள் சார்ந்த சூழல்கள் நாலடியாரில் எவ்வாறு விளக்கப்பட்டுள்ளன என்பதனைக் காண்போம்.

சூரியன்

இப்புவிவின் தோற்றத்திற்குக் காரணமாகவும், புவிக்கு ஒளிகொடுத்து உயிரினங்களின்

தோற்றத்திற்குக் காரணமாகவும் உள்ள சூரியனிலிருந்து பூமி தோன்றியகாலம் தொடரே சூரியனானது புவிக்கு ஒளிகொடுத்துவருகின்ற செய்தியினைக் கீழ்காணும் பாடலில்,

வாழ்நாட் கலவாய் வயங்கொளி மண்டிலம்

வீழ்நாள் படாஅ தெழுதலால் - வாழ்நாள்

உலவாமுன் ஒப்புர வாற்றுமின்; யாரும்

நிலவார் நிலமிசை மேல். (நாலடியார், பா. 22)

மனிதன் உயிரோடிருக்குங் காலம் முழுவதிற்கும், தினம்தோறும் சிறப்பாக விளங்குகின்ற சூரியன் மற்றவர்களுக்குப் பயனில்லாத காலமின்றி அனைவருக்கும் பயன்பெறும்படி உதயமாதலால் ஆயுள் அழியும் முன்பு உங்களால் முடிந்த தருமகாரியங்களைச் செய்யுங்கள். எப்படிப்பட்டவரும் பூமியில் நிலை பெற்றார் என்ற சூழலினை மேற்காணும் பாடலின் மூலம் அறியமுடிகிறது.

நிலா

புவியின் துணைக்கோளாகவும், சூரியனின் ஒளியைப் புவி மீது பிரதிபலிப்பதாகவும், புவியீர்ப்புவியிசையில் நிலைத்தன்மையை கொடுக்கக்கூடியதுமான நிலவில் சூரிய ஒளிபடும் பகுதியில் மாற்றம் நிகழ்வதால் நிலவு வளர்ந்து, தேய்வதுபோன்ற தோற்றத்தினைக் கொடுக்கிறது. இச்செய்தியினைக் கீழ்காணும் பாடலின் வழிக்காணலாம்.

வானூர் மதியம்போல் வைகலும் தேயுமே

தானே சிறியார் தொடர்பு. (நாலடியார், பா. 125)

என்ற பாடலின் மூலம் பெரியவர்களிடம் நாம் வைத்துள்ள நட்பானது இளம் சந்திரனைப் போல தினம்தோறும் வளரும், சிற்றறிவுடையவரது நட்பானது ஆகாயத்தில் தவழுகின்ற முழுநிலவு போலத் தினம்தோறும் தானே குறைந்துவிடும் என்பதை அறியலாம். நிலா, சார்ந்த செய்திகள் நாலடியாரில் இவ்வாறு விளக்கப்பட்டுள்ளன.

முடிவுரை

களப்பிரர் காலத்தில் இயற்றப்பட்ட சமணத் தாக்கம் கொண்ட நூலாக நாலடியார் இருப்பினும், நாலடியார் இயற்றப்பட்ட காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்களின் இயற்கைச்சூழல்களான விலங்கியல், தாவரவியல், புவியியல் மற்றும் வானவியல் சார்ந்த தகவல்களை மேற்காணும் கட்டுரையின் வழி அறியமுடிகிறது. மேலும் நம் மக்கள் இயற்கையுடன் இயற்கையாக, சூழலுடன் ஒன்றியவர்களாக இயற்கையை புரிந்துவைத்துள்ளவர்களாக, இருந்தமையையும் நாலடியார் பாடல்கள்வழி அறிய முடிகின்றது. ஒவ்வொரு பாடலிலும் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வியல் அறங்கள் எடுத்துரைத்து உள்ளமையையும் அறியமுடிகிறது.

துணை நின்ற நூல்கள்

- [1] அமல அருள்அரசி, அ. முனைவர். “பதிற்றுப்பத்தில் மரங்களும் வளங்களும்.” *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்*, ISSN: 2454-3993, மலர் 3, இதழ் 2, 2018.
- [2] கோதண்டம், கோ. மா. முனைவர். *திருக்குறள்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2011.
- [3] கௌமாரீஸ்வரி, எஸ். (ப.ஆ). *தொல்காப்பியம், (பொருளதிகாரம்)*. கௌரா ஏஜென்ஸிஸ், திருவல்லிக்கேணி, சென்னை, முதற்பதிப்பு – 2005.
- [4] கௌமாரீஸ்வரி, எஸ். (ப.ஆ) *பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள்*. கௌரா ஏஜென்ஸிஸ், திருவல்லிக்கேணி, சென்னை, முதற்பதிப்பு – 2009.
- [5] சங்கர்முனிசாமி, மு. “நாலடியார் வலியுறுத்தும் இயற்கை வாழ்வு.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, வருடம்: 2019, E-ISSN: 2581-7140.
- [6] சங்கரேஸ்வரி, மா. முனைவர். “தொல்காப்பியம், சங்கஇலக்கியம் குறிப்பிடும் ஓரறிவு உயிரினங்கள்.” *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, ISSN: 2454-3993, மலர் 4, இதழ் 1, 2019.
- [7] தட்சிணாமூர்த்தி. அ, முனைவர், (உ.ஆ). *ஐங்குறுநூறு மூலமும் உரையும்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, முதற்பதிப்பு – 2004.
- [8] நாகராசன், வி. முனைவர். (உ.ஆ) *குறுந்தொகை மூலமும் உரையும்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, முதற்பதிப்பு – 2004.
- [9] பரிமளா, தி. முனைவர். “பட்டினப்பாலையில் சுற்றுச்சூழலியல் சிந்தனைகள்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, வருடம்-2018. ISSN: 2581-7140.
- [10] பாமயன் (நூ.ஆ) *திணைக்கோட்பாடுகள்*. தடாகம், 12/293, இராயப்பேட்டை நெடுஞ்சாலை, சென்னை - 14.
- [11] பாலசுப்ரமணியம், கு. வே. முனைவர். (உ.ஆ) *நற்றிணை மூலமும் உரையும்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, முதற்பதிப்பு – 2004.
- [12] பிருந்தா தேவி, க. *சேனைக்கல்ராயப் பெருமால் மலைக்கோயிலும் சூழலியலும்*, ந.க.ம.கல்லூரி பொள்ளாச்சி - 642001, 2014.
- [13] மோகன், இரா. முனைவர். (உ.ஆ) *பத்துப்பாட்டு மூலமும் உரையும்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, முதற்பதிப்பு – 2004.
- [14] விசுவநாதன். ஆ. முனைவர். (உ.ஆ) *புறநானூறு மூலமும் உரையும்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, முதற்பதிப்பு – 2011.

References:

- [1] Amala Arularasi, A. Dr. “Patirrupattil Maragalum Valankalum.” *Shanlax International Journal of Tamil Research*, Vol: 3, Issue: 2, 2018, ISSN: 2454-3993.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [2] Gothandam, G. M. Dr. *Thiukkural*. New Century Book House, Chennai, 2011.
- [3] Goumareeswari, S. (p.a) *Tholkappiyam, Porulathigaram*. Gaura Agencies, Tiruvalikeni, Chennai, First Edition – 2005.
- [4] Goumareeswari, S, (p.a) *Pathinen Keelkanakku Noolgal*, Gaura Agencies, Tiruvalikeni, Chennai, First Edition – 2009.
- [5] Shankar Munisamy, M. “Naladiyar Valiyurttum Iyarkai Valvu.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, 2019, E-ISSN: 2581-7140.
- [6] Shankaresvari, M. Dr. *Tholkappiyam Shanga Ilakkiyam Kuripidum Orarivu Uyirinankal, Shanlax International Journal of Tamil Research*, Vol: 4, Issue: 1, 2019, ISSN: 2454-3993.
- [7] Dhatshinamurthy, A. Dr. (u.a) *Ainkurunooru*. New Century Book House (p) ltd, Chennai, First Edition – 2004.
- [8] Nagarasan, V, Dr. (u.a) *Kurunthogai*, New Century Book House (p) ltd, Chennai, First Edition – 2004.
- [9] Parimala, D. Dr, “Pattinappalayil Sutrusoolal Sinthanaigal.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*. 2018. E-ISSN: 2581-7140.
- [10] Pamayan. *Thinai Kotpaadu*. Thadagam, 12/293, Rayapattai Nedunchalai, Chennai - 14.
- [11] Balasubramaniam, K. V. Dr. *Natrinai*. New Century Book House (p) Ltd, Chennai, First Edition – 2004.
- [12] Brindha Devi, K. *Senaikalraya Perumal Malaikoyilum Sozhaiyalum*. N. G. M. College. Pollachi, 2014.
- [13] Mohan, R. Dr. *Pathupattu*. New Century Book House (p) Ltd, Chennai, First Edition – 2004.
- [14] Vishwanathan. A. Dr. *Purananooru*. New Century Book House (p) Ltd, Chennai, First Edition – 2004.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.